

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

BO‘LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI O‘QITUVCHILARINING MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi

Toshkent iqtisodiyot va sanoat texnikumi

muhabbat_1011@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada multimedia texnologiyalari bo‘lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisini tayyorlash vositasi sifatida tahlil etilgan bo‘lib ulardan foydalanishning didaktik xususiyatlari va afzalliklari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: multimedia texnologiyalari, multimedia, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Bugungi dunyoni axborot - kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin, insonning jamiyatda samarali va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining zaruriy sharti bu axborot madaniyatini shakllantirishdir. Xuddi shu madaniyatning asosini quyidagilar tashkil etadi: axborot oqimlarida harakat qilish qobiliyati va ko‘nikmalari, axborot muhiti to‘g‘risidagi bilimlar, axborotni tezda qayta ishlash va undan oqilona qarorlar qabul qilish, ma‘lumotlarni ajratib ko‘rsatish va filtrlash uchun foydalanish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari(AKT) sohasi bu multimedia texnologiyasidir.

Oliy ta‘lim sifatini oshirish yangi o‘qitish usullari va vositalaridan foydalanish bilan belgilanadi. Faol o‘rganish talabalarni o‘quv jarayoniga jalb qilishni talab qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish o‘quv jarayonini tashkil etishning barcha shakllari uchun faol o‘qitish usullarining samaradorligini keskin oshirishga yordam beradi. Masalan: talabalarni mustaqil tayyorlash bosqichida, ma‘ruzalarda, seminarlarda, amaliy, laboratoriya mashg‘ulotlarida, o‘z bilim va ko‘nikmalaridan foydalanish uchun o‘z kasbiy faoliyatida.

Shuning uchun, kelajakdagi informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida AKTni, ya‘ni multimedia texnologiyalarini o‘qitish jarayonida faol foydalanish tavsiya etiladi.

Zamonaviy ilmiy va pedagogik manbalarda multimedia vositalarining yuqori salohiyatiga e'tibor qaratilgan. Xususan, E.V.Nujnov asarida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayonida multimediya texnologiyalaridan ta'limda foydalanishning pedagogik shartlari ochib berilgan [3].

E.V.Nujnovning ta'kidlashicha, zamonaviy texnologiya o'qituvchisini kasbiy tayyorlash jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish keng qamrovli va yaxlit bo'lishi, butun o'quv kursini qamrab olishi va turli fanlarni o'qitishda amalga oshirilishi kerak [3].

Eksperimental ravishda aniqlanishicha, materialni bir daqiqada og'zaki taqdim etish bilan tinglovchi mingtagacha shartli ma'lumot birliklarini, ko'rish organlari orqali esa 100 mingtagacha bunday birliklarni sezadi va qayta ishlashga qodir. Shuning uchun multimediya texnologiyalarini o'qitishda foydalanishning yuqori samaradorligi mavjud [3].

Bugungi kunda OTM da multimedia texnologiyalari talaba uchun ishonchli didaktik vosita bo'lishi kerak, uning yordamida u amalda qo'llay olishi kerak bo'lgan mavzu bo'yicha zarur bilimlarni mustaqil ravishda egallashi mumkin (o'qituvchi ham, talabaning o'zi ham).

Multimedia texnologiyalari majmuasining bir qismi sifatida texnik va dasturiy vositalari hisoblanadi hamda vositalarni tanlash o'quv dasturlarining mazmuniga mos kelishi kerak. “Multimedia texnologiyalari” atamasi juda ko'p ma'noga ega, ammo bu holda audio, video, tasvirlar (ikki o'lchovli, uch o'lchovli) va matnning har qanday birlashtirilgan birikmalaridan foydalangan holda raqamli ma'lumotlarga murojaat qilish uchun foydalaniladi. “Multimedia” atamasi ba'zan tovush, tasvirlar (statik, animatsiya va boshqalar), video va matn birikmalaridan foydalangan holda taqdimot mazmuniga murojat qilish uchun ishlatiladi [1].

Shu nuqtai nazardan, masalan, videomagnitafon va Slayd - shoulardan foydalanishni o'z ichiga olgan har qanday taqdimot multimedia deb hisoblanishi mumkin. Multimedia texnologiyalari kompyuterga CD - ROM, DVD yoki Internet orqali yoki boshqa qurilmalarda, masalan, mobil telefonlar va shaxsiy raqamli yordamchilar raqamli audio, video, grafik va matnli ma'lumotlarni interaktiv va yaxlit etkazib berishni qo'llab-quvvatlashga qodir.

Talabalarni tayyorlashda foydalanish kerak bo'lgan raqamli multimedia texnologiyalarining o'ziga xos xususiyati bu foydalanuvchi bilan yaqin aloqada bo'lish qobiliyatidir.

Asosan, biz bo'lajak informatika va AT fani o'qituvchilarni tayyorlashda multimedia texnologiyalarini qo'llashning ikkita sohasini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. OTM ichida: bu ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya

mas'ulotlari va boshqalarda bevosita ishtirok etishni osonlashtiradigan barcha vositalarni nazarda tutadi. Bu video va audio vositalar, shaxsiy kompyuterlar va boshqa asboblardan talabalar foydalanishni anglatadi.

2 . Ta'lim muassasasidan tashqarida: bu internet, aloqa texnologiyalari, suhbatlar, yangiliklar guruhi forumlari, uzoq masofali materiallar almashinuvi va boshqalar kabi aloqa texnologiyalariga tegishli. Ushbu vositalarning kuchi bilimlarni samarali uzatish uchun o'zaro ta'sir qilish va hamkorlik qilish qobiliyatida yotadi. Ilgari, o'qitish odatda o'qituvchi va talabalarning bir vaqtning o'zida ishtirok etishini talab qilsa, endi ushbu texnologiyalar tufayli uzoq masofalarda o'qitish mumkin.

Ta'lim tizimida multimedia dasturlari masalasi, shuningdek, talabalarning xatti-harakati bilan bog'liq bo'lgan ikkita asosiy dastur guruhini farqlashni nazarda tutadi: passiv yoki interfaol. Birinchi guruh-o'qituvchilar o'quv materialini tushuntirish kuchini oshirish uchun foydalanadigan vositalar: video, audio, rasmlar, grafikalar va boshqalar. Bunday holda, talabalar multimedia vositalari bilan o'zaro aloqada bo'lmaydilar, ya'ni joriy ma'lumotlar tarkibi sinfda taqdim etilgan talabalarning xatti-harakatlariga qarab o'zgarmaydi.

Interfaol multimedia vositalari joriy tarkibni talabalarning xatti-harakatlariga qarab o'zgartirishi mumkin: talabalar o'z qiziqishlari, darajalari yoki ulrga berilgan topshiriqlarga ko'ra tarkibni o'zgartirishi mumkin. Interfaol Multimedia texnologiyalarining vositalaridan tovushlar, videolar va matnlar kabi passiv vositalar bilan bir xilda foydalanish mumkin, ammo ular maxsus vazifalarni ham olishlari mumkin: yozib olish, qayta yozish, shakl o'zgarishini va hakoza.

Multimedia mahsulotlari ta'limning turli jihatlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Multimedia vositalarining o'quv jarayonida qo'llanilishining asosiy imkoniyatlari va afzalliklaridan biri quyidagilardan iborat:

- * o'quv jarayonida talabani idrok etishning bir nechta kanallaridan bir vaqtning o'zida foydalanish, buning natijasida turli sezgi organlari tomonidan etkazilgan ma'lumotlarning integratsiyasiga erishiladi;

- * murakkab haqiqiy tajribalarni simulyatsiya qilish qobiliyati;

- * jarayonlarni dinamik ravishda namoyish etish orqali mavhum ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish;

- * talabalarning kognitiv tuzilmalari va talqinlarini rivojlantirish imkoniyatlari.

Darslarni o'tkazishda multimedia vositalarining mavjudligi o'qituvchilarga o'quv jarayoniga qiziqish elementini qo'shadigan bunday tadbirlarni rejalashtirish imkoniyatini beradi. Ular sizga ta'lim olib boriladigan faol boshqariladigan kommunikativ muhitni yaratishga imkon beradi. Shunday

qilib, talabani kompyuter bilan o‘zaro aloqasi shunchaki ma’lumot almashish yoki buyruqlarni bajarishdan ushbu muhitda ko‘p qirrali faoliyatga aylanadi, bu esa talaba uchun haqiqatan ham cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi.

Multimedia texnologiyalari o‘quvchilarni o‘qishga undash va ularga o‘z g‘oyalarini ifoda etish va ish natijalarini amalda ko‘rsatishning ko‘plab usullarini taqdim etish vositasi sifatida ta’lim sohasida tobora ommalashib bormoqda. Shuningdek, u o‘qituvchiga o‘quv dasturlarini innovatsion, zamonaviy uslubda ishlatishga, har bir talabaga ma’lumot etkazishda moslashuvchan bo‘lishga imkon beradi. Multimedia vositalaridan foydalanganda o‘qituvchi vositachi, maslahatchi yoki rahbarga aylanadi, talabalarga har bir talabani o‘qishga yanada ko‘proq jalb qilish va rag‘batlantirish uchun muammoli vaziyatlarga kirish, tartibga solish va yaratishda yordam beradi (bu bizning davrimizda zarur va muhim).

Multimedia vositalariga nutqni kiritish va ma’lumotlarni chiqarish qurilmalari kiradi; hozirda keng tarqalgan skanerlar (chunki ular kompyuterga bosilgan matnlar va rasmlarni avtomatik ravishda kiritishga imkon beradi); videomagnitafondan yoki videokameradan suratga oladigan yuqori sifatli video va audio - platalar, video yozib olish platalari va uni kompyuterga kiritish; kuchaytirgichlar, ovoz karnaylari, katta video ekranlarga ega yuqori sifatli akustik va video ishlab chiqarish tizimlari.

Multimedia dasturiy va apparat ta’minot bo‘linadi. Multimediyaning standart apparat ta’minoti vositalari — video adapterlar, monitorlar, drayverlar, qattiq disklardagi drayvlar va maxsus vositalar — ovoz kartalari, CD-ROM disklari va ovoz karnaylari bilan ifodalanishi mumkin. Dasturiy ta’minot vositalari amaliy va ixtisoslashtirilganga bo‘linadi. Ilovalar-bu Windows ilovalarining o‘zi bo‘lib foydalanuvchiga ma’lumotni u yoki bu shaklda taqdim etadigan. Ixtisoslashgan multimedia ilovalari-multimedia loyihalarini yaratish vositalari (masalan, multimedia taqdimotlarini yaratish dasturi Microsoft Power Point). Bunga grafik muharrirlar, video tasvir muharrirlari (masalan, Adobe Premiere), ovozli ma’lumotlarni yaratish va tahrirlash vositalari va boshqalar kiradi [2].

Multimedia taqdimotlari – ma’lum bir dars uchun zarur bo‘lgan barcha raqamli ta’lim resurslarini birlashtirishga qodir bo‘lgan keng qamrovli ta’lim resurslari [1].

Multimedia taqdimotlarini yaratish vositasi-bu Windows bilan ishlaydigan har qanday shaxsiy kompyuterning ofis to‘plamiga kiritilgan Power Point dasturi. SMART Notebook-bu SMART o‘quv muhitining asosi bo‘lgan dasturiy ta’minot.

Har bir “*.Notebook (10-versiya)” fayli sahifalar to‘plamidan iborat bo‘lib, ularning har biri o‘z ob’ektlari, xususiyatlari va sozlamalarini o‘z ichiga

oladi. Sahifaga geometrik shakllarni, to‘g‘ri chiziqlarni, matnni, grafik tasvirlarni va boshqalarni qo‘shishingiz mumkin. Ko‘pincha interfaol doskalar ta‘lim muassasalarida kata hajmdagi o‘quv materialini faol o‘zlashtirish uchun didaktik vosita sifatida qo‘llaniladi. Masalan, ushbu dasturiy ta‘minotdan foydalanganda siz o‘quvchilarning o‘zini o‘zi boshqarish uchun didaktik - o‘yin testlarini va o‘yin elementlarini yaratishingiz mumkin. Bundan tashqari, multimedia taqdimotlarini yaratish uchun yaratilgan o‘quv materiallarining interaktivligini ta‘minlaydigan dasturlardan foydalanishingiz mumkin.

Shunday qilib, multimedia vositalari informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish va rivojlantirish, axborot muhitini optimallashtirish va dasturlash orqali takomillashtirish, o‘quv materialini taqdim etish jarayonini avtomatlashtirish va talabalarning bilimlarini nazorat qilish, bo‘lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarini tayyorlashda sezilarli darajada bilimni oshirishi mumkin.

Ta‘limni axborotlashtirish sharoitida bo‘lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarini o‘zlarining kasbiy salohiyatlarini ro‘yobga chiqarishga tayyorlashning ustuvor vazifalaridan biri bu mustaqil ravishda kasbiy bilimlarni egallash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish, ulardan uslubiy maqsadga muvofiq pedagogik dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun foydalanishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ta‘limda axborot texnologiyalari: O‘quv qo‘llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti. - T.: TPDU, 2020 yil, 580 bet.

2. Мультимедийные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие : самост. учеб. электрон. изд. / Ю. А. Жук ; Сыкт. лесн. ин-т. – Электрон. дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2012.-271 с.

3. Нужнов Е.В. Мультимедиа технологии в образовании: Учебное пособие. Часть 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в образовании. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – 174 с.

4. <http://ziyonet.uz/>

5. Akhatov, A., & Ulugmurodov, A. METHODS AND ALGORITHMS FOR SEPARATION OF TEXT WRITTEN IN BRAILLE INTO CLASSES USING NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES.